

Projeto
Integrador I

Ideias
Laboratório Criativo

PROJETOS INTEGRADORES

TÉCNICAS E FERRAMENTAS

2023/2

Projeto Integrador I

Ideias
Laboratório Criativo

DESCOBERTA

@Transform.Lab

Explique para um E.T.

O que é?

Dividir a pergunta apresentada como desafio em palavras isoladas para explorar seus significados e significantes. Essa ferramenta envolve explicar e traduzir, com termos universais, os significados e significantes dessas palavras selecionadas, como se estivesse explicando a um extraterrestre.

Ao isolar sentenças e palavras fica mais fácil explorá-las sem limitar-se ao contexto apresentado no desafio, aumentando a abrangência do olhar sobre o problema apresentado. Depois de explorar as palavras isoladamente, observar as interações das partes para compreender o todo e vice-versa.

Quando aplicar?

Muitas das palavras contidas no desafio são conhecidas e parecem óbvias. No entanto, quando se “traduz” esses termos, há uma conexão de palavras, conceitos e situações externas ao ecossistema do desafio que trarão insights para uma compreensão mais aprofundada e que pode levar até à quebra de alguns paradigmas. É uma importante ferramenta para provocar uma discussão e nivelamento do grupo quanto ao entendimento inicial do desafio.

Como fazer?

1 | Escreva o desafio em papel A3 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta e cole-o na parede. Você também pode realizar seu projeto em um ambiente virtual usando um board branco no Miro.

2 | Destaque as palavras-chave ou expressões que são essenciais do seu desafio, escreva-as em post-its separados e cole-as na parede (ou crie post-its nos boards digitais com essas palavras). Lembre-se de colocar 1 palavra ou expressão por post-it.

3 | Explore a definição ou significado de cada uma delas. Mapeie conceitos e situações relacionadas ao ecossistema do desafio, dando insights para uma compreensão mais aprofundada de cada termo. Tente ampliar essa compreensão tomando em conta que você está explicando cada um desses termos a um extraterrestre que os desconhece completamente.

4 | Registre os novos conceitos, definições e significados em post-its e posicione-os abaixo da palavra-chave, tal como apresentado no vídeo da ferramenta.

5 | Depois de fazer esse processo com cada uma das palavras, exercite criar novas perguntas usando os novos conceitos que você trouxe. Este exercício é somente para você perceber a abertura de possibilidades de compreensão do desafio inicial.

6 | Reflita sobre o que mudou na sua percepção sobre a compreensão do desafio inicial. Do que precisa?

Canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você pode também usar o template da ferramenta, assim como ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

20 a 30 minutos.

Importante:

Após realizar a ferramenta, deixe-a visível colando-a no ambiente. Não se esqueça de documentá-la também, tirando uma foto. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Exemplo:
"Como podemos melhorar o valor que a Empresa X entrega na empregabilidade de minorias?"

Explique para um E.T.

Escreva abaixo o seu desafio e sublinhe as palavras-chave.

Reescreva as palavras-chave em post-its e cole-as abaixo, assim como as suas definições.

Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas)

Motivação

Depois de compreender melhor a pergunta-desafio a partir da ferramenta Explique para um E.T., a ferramenta Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) nos ajuda a avaliar o que já sabemos sobre o cenário em questão, a levantar as nossas experiências relacionadas e também identificar o que ainda desconhecemos em relação a esse contexto.

Se isso for feito em equipe, é fundamental que haja um momento de compartilhamento dessas certezas e dúvidas para que todos os envolvidos no projeto consigam ter clareza sobre o que aquele grupo conhece, acha que conhece ou desconhece sobre o problema.

O que é?

Matriz CSD é uma ferramenta que facilita entender quais são as certezas, as suposições e as dúvidas relacionadas ao desafio.

Quando aplicar?

Ela é bastante usada em momentos iniciais de projetos para que a equipe compartilhe e mapeie os conhecimentos já existentes sobre o assunto e suas pressuposições. Esse nivelamento inicial ajuda a equipe a entender o desafio e o que ele significa para o grupo. Além disso, esse mapeamento irá facilitar o planejamento da pesquisa de campo.

Como fazer?

1 | Separe um papel A3 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta. Você também pode realizar seu projeto em um ambiente virtual usando um board branco no Miro.

2 | Na folha, crie 3 colunas com os seguintes títulos em cada uma:

CERTEZAS: O que nós sabemos?

SUPOSIÇÕES: O que supomos saber?

DÚVIDAS: Que dúvidas temos?

3 | Comece a preencher cada um dos 3 campos com post-its evidenciando quais são as certezas, suposições e dúvidas.

4 | Quando começamos a preenchê-la, tendemos a povoar o campo de certezas mais que o campo de dúvidas porque tendemos a acessar mais rapidamente as nossas convicções.

Permita-se investir tempo explorando as dúvidas e suposições em relação ao desafio. Elas serão norteadoras das etapas seguintes.

5 | Lembre-se de que estamos numa fase de divergência, portanto, o consenso é menos importantes do que a diversidade. Caso haja divergência em relação a um ponto específico, inclua todas as opiniões divergentes.

6 | O campo das suposições exerce uma função relevante especialmente nesses momentos de divergência, evitando discussões longas e que não contribuem para a fluidez do grupo. Não é sobre a 'suposição' deve estar na 'certeza', mas sim se a informação está disponível e visível para todo o grupo.

Canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você pode também usar o template da ferramenta, assim como ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

20 a 30 minutos.

Importante:

Após realizar a ferramenta, deixe-a visível colando-a no ambiente. Não se esqueça de documentá-la também, tirando uma foto. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Exemplo:

Matriz CSD

C

CERTEZAS
O que nós sabemos?

S

SUPOSIÇÕES
O que supomos saber?

D

DÚVIDAS
Que dúvidas temos?

Desk Research

Motivação

O que já se sabe sobre o assunto?

Depois de definir as incertezas que você ainda tem sobre o desafio na Matriz CSD, a Desk Research permite com que você encontre algumas respostas, ajudando você a se aprofundar no contexto do seu problema. Essa metodologia de pesquisa consiste em usar dados, informações e outras bases de conhecimento que já foram produzidas por outras pessoas e analisá-las.

Ela tem um caráter exploratório - lembre-se de que estamos na fase de descoberta, que é um momento de divergência - , e serve para a familiarização de todo o time de projeto no universo do desafio. Isso é importante porque, em geral, o designer é especialista no processo do design, mas não necessariamente no contexto do desafio. Portanto, essa é a oportunidade de o designer conhecer mais a fundo sobre o problema.

Importante: não existe um modelo único para fazer uma Desk Research. O importante é sabermos o que queremos descobrir e assim construímos as melhores estratégias para obter estas informações.

O que é?

A desk research ou pesquisa secundária é um levantamento de materiais, dados e soluções relacionados ao problema/desafio proposto que já foram publicados e explorados. É uma investigação sobre temas e questões levantadas que pode ser feita antes de sair a campo. Possíveis fontes: livros, sites de notícias, pesquisas já publicadas, filmes, revistas, jornais, podcasts, entrevistas, estatísticas, registros fotográficos, exposições, teses, estudos de caso, etc. Formatos possíveis: vídeos, textos, imagens, fotos, arquivos de áudio etc.

Quando aplicar?

A desk research é importante para ampliar o entendimento sobre o desafio, podendo ser usada como preparação para a pesquisa de campo para levantar o que já foi publicado e explorado sobre as questões emergentes do problema. É um momento de exploração das primeiras suposições (o que já sabemos), de descoberta de conexões inesperadas e expansão do olhar. Uma boa pesquisa desk research faz com que a equipe comece a pisar em solo mais firme e desenhe as questões que quer explorar em campo. Realizar uma pesquisa de mercado ajuda a conhecer as melhores práticas e soluções existentes para identificar o espaço que existe para inovar. Um trend report (relatório de tendências) pode também ser interessante para se ter em mente inspirações do cenário atual.

Como fazer?

1 | Separe uma folha A3 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta. Você também pode realizar seu projeto em um ambiente virtual usando um board branco no Miro.

2 | Defina os assuntos "macro" que o você quer explorar. Nesse momento, tome em conta as dúvidas e suposições que foram elencadas na atividade anterior, elas podem te guiar na escolha desses temas a serem pesquisados em mais profundidade.

3 | Busque fontes variadas de informações em documentos oficiais, pesquisas já realizadas, dados de mercado de fontes confiáveis ou material de mídia, como jornais, revistas e websites. Lembre-se sempre de confirmar a veracidade das informações e de garantir a pesquisa a partir de fontes confiáveis.

4 | Registre as principais informações encontradas em cada material em frases que sintetizam o resultado dessas pesquisas. Faça esses registros em post-its físicos ou em post-its do seu board digital no Miro.

5 | Identifique o que estes dados - essas múltiplas frases de síntese - têm em comum e nomeie os agrupamentos temáticos.

6 | Busque relações entre os temas e descobertas e faça uma primeira análise dos dados coletados.

7 | Sintetize suas maiores descobertas em frases sucintas em post-its físicos ou em post-its do seu board digital no Miro.

Do que precisa?

Acesso à internet para fazer pesquisas, canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você pode também usar o template da ferramenta, assim como ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

60 minutos.

Importante:

Após realizar a ferramenta, deixe-a visível colando-a no ambiente. Não se esqueça de documentá-la também, tirando uma foto. Assim, você poderá revisité-la ao longo do processo.

Exemplo:

Desk Research

Escreva abaixo os assuntos que deseja pesquisar.

Anote os resultados da pesquisa desk em post-its e cole-os abaixo.

Projeto
Integrador I

Observação (*etnográfica*)

Motivação

O que nós podemos observar?

Observar pessoas é uma das maneiras mais ricas de aprender sobre elas. A observação etnográfica é um método de investigação da vida social que prioriza a observação e análise do que as pessoas efetivamente fazem e como elas interagem com o entorno.

Nesta fase, é importante estar atento/a estímulos visuais que se apresentam, é sobre observar sem inferir e, posteriormente, analisar fatos e comportamentos que podem fornecer insights sobre o usuário em seu contexto.

Uma forma de fazer pesquisa no ambiente virtual é o que chamamos de netnografia que consiste em observar o comportamento das pessoas em ambientes virtuais. Você pode entrar em grupos online de discussão sobre o tema do seu desafio e observar como as pessoas se comportam nesse espaço virtual, acompanhar quais são as discussões e dores mais presentes.

O importante é escolher o que é relevante e possível de observar para o contexto do seu desafio.

O que é?

Observação é uma técnica de pesquisa em que o pesquisador acompanha o usuário e o observa em seu contexto natural.

Quando aplicar?

Recomenda-se o uso dessa técnica quando se tem o objetivo de entender o comportamento de usuários e verificar como eles realizam determinadas tarefas. Ela é relevante para dar profundidade no entendimento das necessidades das pessoas.

Como fazer?

1 | Separe folhas A4 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta. Separe também canetas, câmera fotográfica e uma filmadora (opcional).

2 | Defina o objetivo da sua pesquisa e tenha clareza que dados e comportamentos você quer compreender melhor para ganhar maior profundidade de entendimento sobre seu desafio.

3 | A partir do seu objetivo de pesquisa, escolha os perfis de pessoas que são mais relevantes observar neste momento.

4 | Defina os contextos em que irá observá-las (considerando o seu desafio, em qual situação e contexto é relevante observar essas pessoas?).

5 | Acompanhe a pessoa escolhida durante um tempo determinado ao longo de sua jornada de interação com o contexto. Observe fatos, reações, expressões, tente não interpretar o que você vê, se é bom ou ruim, apenas anote os fatos observáveis.

6 | No momento da observação, busque por improvisos, "gambiarras", elas revelam necessidades que não estão sendo atendidas. Se atente também para as expressões corporais que denunciam sentimentos e emoções.

7 | Use o método do AEIOU para não perder nenhum detalhe ao observar as pessoas que você está estudando enquanto interagem em seus contextos:

ATIVIDADES: O que as pessoas fazem?

ESPAÇO: Descreva e registre o local onde as ações acontecem. A disposição das coisas diz muito sobre as pessoas.

INTERAÇÕES: Como são as relações das pessoas observadas com outras pessoas, com objetos e com o ambiente?

OBJETOS: Com que objetos as pessoas interagem? Qual seu estado de conservação?

USUÁRIOS: Quais são as necessidades e preferências das pessoas, suas motivações e objetivos?

8 | Registre os acontecimentos com fotos e vídeos, caso os observados dêem esta autorização. Recomendamos que observe, pelo menos, 6 pessoas.

Do que precisa?

Canetas, folhas, câmera fotográfica/filmadora (opcional). Você pode também usar o template da ferramenta.

Duração?

20 a 40 minutos para montar seu plano de observação e média de 30 min/pessoa observada.

Importante:

Não se esqueça de documentar as observações, tirando fotos e tomando notas. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Preparação para sair a campo

pesquisa qualitativa - observação

O que você quer descobrir?

Qual o objetivo desta pesquisa? Que temas, comportamentos e situações você quer entender melhor?

Quem você deve observar?

Quem você deve observar para obter essas informações que você quer descobrir? Por que é importante observar essas pessoas? A partir do seu objetivo de pesquisa, selecione as pessoas que são mais relevantes observar neste momento.

Como você deve observar?

Em que contexto e por quanto tempo você deve observar essas pessoas? Qual o momento da vida dessas pessoas é relevante você observar para conseguir descobrir o que deseja?

LEMBRE-SE!

* cuide do tempo de duração da observação e respeite o tempo da pessoa;

* use o método do AEIOU para não perder nenhum detalhe ao observar as pessoas que você está observando:

- **Atividades:** observe o que as pessoas fazem;

- **Espaço:** descreva e registre em fotos o local onde as ações acontecem. A disposição das coisas diz muito sobre as pessoas.

- **Interações:** como são as relações das pessoas observadas com outras pessoas, com objetos e com o ambiente?

- **Objetos:** com que objetos as pessoas interagem? Qual seu estado de conservação?

- **Usuários:** quais são as necessidades e preferências das pessoas, suas motivações e objetivos?

* documente esse processo: tire fotos do espaço, das interações, das atividades. Se possível registre em vídeos partes da sua observação.

Entrevista

Motivação

O que nós podemos ouvir?

Sair a campo para coletar histórias é uma maneira de desafiar suas próprias premissas e pressuposições e descobrir o que realmente impulsiona e motiva as pessoas.

Nessa etapa de entrevista é muito importante se apaixonar pelo problema e estar aberto a escutar verdadeiramente nossos usuários, deixando de lado nossas ideias pré-concebidas e nossos vieses e colocando o usuário e seus desafios no centro do nosso foco.

E é aí que residem os insights que nos levarão a soluções realmente desejáveis. Neste momento de pandemia que estamos vivendo, você pode fazer suas entrevistas de modo virtual: por vídeo chamadas, por exemplo.

O que é?

Entrevista é uma técnica para realizar pesquisas qualitativas de profundidade com pessoas relacionadas ao seu desafio.

Quando aplicar?

Recomenda-se o uso desta técnica para aprofundar o entendimento sobre o desafio investigando as motivações, necessidades e desejos das pessoas.

Como fazer?

1 | Separe folhas A4 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta. Separe também canetas, câmera fotográfica e um gravador (opcional).

2 | Defina o objetivo da sua pesquisa e tenha clareza de que comportamentos ou outras informações você quer compreender melhor ou quer descobrir para ganhar maior profundidade de entendimento sobre seu desafio. Resgate suas suposições e dúvidas da matriz CSD.

3 | A partir do seu objetivo de pesquisa, escolha os perfis de pessoas que são mais relevantes entrevistar neste momento. Uma possibilidade é selecionar pessoas que são mais impactadas pelo seu desafio.

4 | Defina um roteiro de entrevista que contemple perguntas abertas que você deve fazer para conseguir histórias e não apenas respostas fechadas (respostas de "sim" e "não"). Fuja das questões restritivas que perguntam "qual..." A resposta para esse tipo de pergunta tende a ser direta. Perguntas que geram maior reflexão, mas instigam pensamentos e nos ajuda a compreender comportamentos. Questionamentos com "por que" e "como" tendem a trazer respostas mais interessantes que nos ajudam efetivamente a entender as motivações por trás das decisões do usuário.

5 | No momento da entrevista, busque seguir o ritmo do entrevistado e colha informações ligadas à sua rotina, ao estilo de vida, relação dele com o desafio.

6 | Realize notas e gravações, sempre pedindo autorização para o entrevistado.

Do que precisa?

Canetas, folhas, câmera fotográfica e um gravador (opcional). Você pode também usar o template da ferramenta.

Duração?

40 minutos para preparação de roteiro e uma estimativa de 40 minutos por entrevista. Recomendamos que faça, pelo menos, 6 entrevistas.

Importante:

Após realizar a ferramenta, deixe-a visível colando-a no ambiente. Não se esqueça de documentá-la também, tirando uma foto. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Dicas de entrevista

Tenha um roteiro em mãos

Tenha um script ou uma lista de tópicos que você gostaria de abordar, mas saiba que provavelmente não fará todas as perguntas ou abordará todos os tópicos. Eles devem ser usados como propulsores da conversa. Permita-se sair do roteiro e deixe a conversa evoluir organicamente, como se estivesse conversando com um amigo ou parente. O roteiro é apenas um guia e não uma lista de perguntas engessadas que devem ser seguidas obrigatoriamente.

Faça entrevista em dupla

É recomendado entrevistar em pares, com uma pessoa liderando as perguntas e a segunda fazendo anotações. Isso garante maior qualidade de presença e observação no processo. Se você está no papel de documentarista, registre as principais falas e fatos observáveis. Dois entrevistadores (um questionador e um documentarista) para um entrevistado funciona muito bem. Mais de 2 entrevistadores podem deixar o entrevistado desconfortável ou inibido.

Crie uma conexão inicial

Quando uma entrevista começa, o entrevistado pode ficar um pouco nervoso e inseguro sobre o que esperar. Por isso, o objetivo da primeira parte da entrevista é deixá-lo à vontade, começar a estabelecer uma relação de confiança, pedir permissão para registrar a conversa e dar um panorama da entrevista. Comece contextualizando a pesquisa e siga perguntando ao participante questões gerais e abertas sobre sua vida. Um pouco de contexto sobre seus hábitos e atitudes te ajudará a entender melhor suas reações ao longo da entrevista e o deixará mais tranquilo para seguir a entrevista.

Faça perguntas abertas

Faça perguntas abertas e peça que contem histórias sobre momentos específicos. Inicie as perguntas com " Por que ...?" e "Como...?" ao invés de perguntar algo que possa ser simplesmente respondido com "Sim" ou "Não". Experimente perguntar "por que" várias vezes para incentivar seu participante a refletir sobre algo. Essa prática busca aprofundar as respostas e chegar ao problema-raiz. Além das perguntas abertas que iniciam conversas sobre alguns tópicos, permita-se fazer questões investigativas: peça mais detalhes sobre algum tema mencionado, peça esclarecimento a investigue aparentes contradições. Essa prática permite que você mergulhe mais fundo na compreensão do outro.

Acolha o silêncio dos entrevistados

Ao perceber que a outra pessoa terminou de falar, muitos entrevistadores sentem a necessidade de passar imediatamente para a próxima pergunta. Em vez disso, permita esse momento de silêncio - isso dá à outra pessoa espaço para continuar falando além dos parâmetros da pergunta anterior e talvez revelar informações sobre si mesmas que você não aprenderia de outra forma.

Veja o mundo pelos olhos de seu participante

É vital deixar de lado suas percepções e preconceitos ao conversar com as pessoas, você quer ver o mundo através dos olhos delas. Isso não é fácil. É natural querer preencher as lacunas no entendimento quando você conversa com as pessoas. Espere, não termine as frases por elas, deixe que se expliquem. Faça o que fizer, não as corrija. Se elas disserem algo que você não concorda ou que acha errado, anote, mas não conserte. Essas lacunas e mal-entendidos são oportunidades para o design.

Seja um ouvinte ativo

Reconheça, ouça e reaja ativamente ao que o entrevistado está dizendo. Presença e atenção os encoraja a continuar conectados e a compartilhar seus sentimentos. Dê a eles dicas não verbais que mostram que você está acompanhando a conversa: um aceno de cabeça e o contato visual são alguns exemplos. Fale 20% e esteja 80% escutando o que ele têm a dizer.

Preparação para sair a campo

pesquisa qualitativa - entrevista individual

O que você quer descobrir?

Qual o objetivo desta pesquisa? Que temas, comportamentos e situações você quer entender melhor?

Como você vai fazer para descobrir o que precisa?

Defina os macrotemas que você quer explorar e, a partir disso, crie perguntas-chave abertas para nortear sua conversa e explorar essas temáticas com o entrevistado. Comece seu roteiro com perguntas mais abrangentes e pouco a pouco vá abordando perguntas mais íntimas que exigem um maior grau de confiança entre você e o entrevistado.

Lembre-se questionar os "porquês" das respostas!

Quem pode oferecer a você estas informações?

Quem você deve entrevistar para obter estas informações? A partir do seu objetivo de pesquisa, selecione as pessoas que são mais relevantes para entrevistar neste momento.

LEMBRE-SE!

* cuide do tempo de duração da entrevistas e respeite o tempo do entrevistado;

* se você puder, faça as entrevistas em duplas ou trios. Desta forma, uma pessoa pode conduzir a conversa e a outra registrar o que emergir.

* a documentação é essencial para posterior análise do campo. Anote frases marcantes, tire fotos, grave áudio da conversa e sempre verifique com o entrevistado se ele está de acordo com os registros da pesquisa;

* observe o entrevistado, esteja atento às reações corporais e emocionais dele em relação ao contexto;

* fale 20% e escute 80% do tempo. Este é o momento para você entender a realidade e a perspectiva do outro.

Mergulho Experimental

Motivação

O que nós podemos sentir?

Conforme vimos aqui, explorar vidas e culturas diferentes das nossas por meio do mergulho experimental nos permite sentir na pele o que as pessoas sentem: as dificuldades de acesso de um cadeirante ao supermercado do bairro, o esgotamento a que chega um trabalhador metalúrgico depois de uma jornada de 12 horas de trabalho, o que sente uma mulher que precisa utilizar o transporte público na madrugada.

Essa técnica nos convida a viver essas realidades para, além de ouvir depoimentos e observar comportamentos, podermos sentir realmente esses contextos. Esse exercício de empatia profunda traz uma maneira inovadora de se colocar no lugar de seu cliente ou usuário para que seja possível desenvolver soluções mais valiosas e humanas.

Neste momento de pós-pandemia, você pode fazer um mergulho experimental de forma online, assistindo a vídeos de pessoas que tenham o perfil dos seus potenciais usuários. Por exemplo, se você quiser entender a jornada de médicos residentes, você pode buscar no Youtube por vídeos sobre jornadas de médicos. Atualmente é possível encontrar muitos vídeos sobre rotinas de perfis diferentes que podem te apoiar.

O que é?

Mergulho Experimental é um tipo de pesquisa imersiva em que o pesquisador vivencia alguma situação a partir da perspectiva do usuário que quer conhecer melhor. É sobre sentir na sua pele o que o outro sente.

Quando aplicar?

Quando é necessário compreender sensorialmente uma circunstância específica da vida do usuário. Por exemplo, se você estivesse trabalhando em um desafio relacionado à deficiência visual, você poderia se vender e ir ao supermercado para ter essa sensação do que é realizar tarefas cotidianas sem enxergar.

Como fazer?

1 | Separe uma folha A4 ou, caso deseje, imprima o template da ferramenta. Você também pode realizar seu projeto em um ambiente virtual usando um board branco no Miro.

2 | Escolha um momento da vida do seu usuário que você gostaria de compreender melhor.

3 | Estruture um experimento que permita viver esse momento na forma de um roteiro, registrando-o numa folha. Por exemplo, se você está estudando como melhorar a experiência dos clientes de uma padaria, o roteiro deve conter: encontrar lugar para estacionar, olhar a fachada, procurar lugar para sentar, fazer um pedido etc.

4 | Saia a campo e siga o roteiro, percebendo seus sentimentos e reações ao viver a experiência.

Do que precisa?

Além de canetas, folhas e/ou o template da ferramenta, os materiais são variáveis e dependem da situação escolhida para vivenciar.

Duração?

40 min - 1h.

Importante:

Não se esqueça de documentar o mergulho experimental, tirando fotos, tomando notas, gravando em áudio/vídeo. Assim, você poderá revisitá-lo ao longo do processo.

Preparação para sair a campo

pesquisa qualitativa - mergulho experimental

O que você quer descobrir?

Qual o objetivo desta pesquisa? Que temas, comportamentos e situações você quer entender melhor?

Qual situação você deseja vivenciar e de quem?

Por quais circunstâncias você deseja passar para obter as informações que você quer descobrir? Que tipo de pessoa você deseja compreender melhor e quais momentos da sua vida você deseja sentir se colocando em seu lugar?

Como você deve realizar o mergulho experimental?

Em quais contextos específicos e por quanto tempo você deve se colocar no lugar dessa(s) pessoa(s) para conseguir descobrir o que deseja?

LEMBRE-SE!

* cuide do tempo de duração do mergulho experimental;

* siga o roteiro de ações preparado previamente e mantenha atenção aos seus sentimentos e reações ao viver a experiência;

* documente esse processo: anote, tire fotos do espaço, das interações, das atividades. Se possível registre em vídeos partes da sua observação.

Projeto Integrador I

Ideias
Laboratório Criativo

DEFINIÇÃO

@Transform.Lab

Matriz de Compartilhamento

O que é?

Após a fase da descoberta, há muita informação em mãos: muitas histórias escutadas e registradas, dezenas de fotos tiradas. Para que possamos avançar, um passo fundamental nesse processo é criar sentido a partir do que foi coletado.

Devido à complexidade de compreender tantos dados de uma só vez, o primeiro passo para gerar significado é compartilhar, externalizar e dar visibilidade ao que foi colhido no campo.

Esse é o momento de tirar os dados do domínio cognitivo (a cabeça) e torná-los tangíveis no domínio físico em uma estrutura visual (uma parede com post-its, por exemplo). Feito isso, o conteúdo poderá ser movido e manipulado livremente e todo o conjunto de dados pode ser visto ao mesmo tempo. Através desses esforços de manipulação, organização e filtragem de dados, os designers produzem informações e novos conhecimentos. Daremos o primeiro passo em direção a essa convergência e construção de sentido com a Matriz de Compartilhamento.

Uma matriz que ajuda a compartilhar, externalizar e dar visibilidade à essência das histórias coletadas na pesquisa de campo de forma sintetizada e orientada, o que contribui para a posterior busca por padrões de comportamento.

Quando aplicar?

No momento de compartilhamento dos dados coletados em pesquisa etnográfica. Ela é muito útil nos momentos em que há necessidade de organização e sintetização de dados em descobertas, pois ajuda a compartilhar, organizar, manipular e filtrar dados coletados em uma estrutura coesa para a construção de sentido.

Como fazer?

1. Usando uma folha de papel grande, o template da ferramenta ou o board do Miro, desenhe quatro quadrantes;
2. Atribua para cada quadrante uma das seguintes categorias:
 - Falas: aquilo que as pessoas entrevistadas falaram e que chamou atenção no processo de pesquisa;
 - Fatos observáveis: realidades percebidas a partir de relatos, observações e experiências e que se manifestam em situações concretas;
 - Sentimentos: aquilo que foi possível perceber na pesquisa em termos de emoções humanas, tais como alegria, tristeza, raiva e medo;

- Necessidades: o que as pessoas anseiam alcançar e que está conectado com uma necessidade humana, tal como acolhimento, respeito, apoio, saúde, segurança, conexão, companhia, carinho, entre outras.

3. Com a matriz traçada, realize o compartilhamento daquilo que você registrou em pesquisa, usando um post-it por informação. Comece fazendo isso preenchendo o quadrante das falas anotadas ou gravadas nas entrevistas, assim como os fatos que você observou. Esses são dados mais tangíveis e fáceis de serem acessados.

Dica: ao anotar as falas nos post-its, use aspas. Como na sequência desta atividade você irá mover os post-its de lugar, ao registrar aspas você saberá que se tratam de falas e não de outro tipo de informação registrada na matriz.

4. A partir das falas e fatos, identifique os sentimentos que puderam ser percebidos neles, assim como as necessidades humanas das pessoas envolvidas na pesquisa. Esses dados são mais intangíveis e difíceis de serem acessados. No caso dos sentimentos, é importante evidenciar o contexto em que as pessoas expressaram determinado sentimento. Por exemplo: “Ela se sentiu frustrada quando tentou fazer uma compra online e não conseguiu.”

Dica: ao fazer esta análise, busque sempre ir além daquilo que as pessoas falam que precisam, buscando entender quais são as reais necessidades que elas desejam no seu aspecto mais profundo e humano, as quais não variam conforme o contexto social. Por exemplo: uma pessoa pode comentar que necessita de um aplicativo que a ajude a manter o peso, já que ela se considera fora de forma. Por mais que ela tenha apontado “o aplicativo” como uma necessidade, por trás desta fala podemos perceber que talvez haja o sentimento de insegurança e a necessidade de aceitação social. Diferentemente de um aplicativo, que é algo próprio da nossa sociedade capitalista e urbana, insegurança e aceitação são respectivamente sentimento e necessidade que afetam e sempre afetaram o ser humano, independentemente da época, região ou contexto social.

5. Ao preencher os quatro quadrantes, invista alguns minutos fazendo uma revisão, verificando se o resultado está dando a você uma visão completa daquilo que foi assimilado em pesquisa.

Dica geral: Esse processo de síntese implica muita tomada de decisão para extrair o que é essencial frente a tanta informação coletada, para isso iremos nos apoiar em duas ações: o priorizar e o julgar.

- Priorizar: durante o processo de síntese, o designer deve decidir que um dado é mais importante que outro. Quais são as falas mais potentes e mais marcantes da entrevista? Quais são os dados brutos ou sentimentos e necessidades que mais chamaram a atenção?

- Julgar: nem todos os dados identificados em um processo de descoberta são relevantes. O processo de síntese força a definição de relevância, o designer passa os dados coletados "por uma peneira grande" para determinar o que é mais significativo no atual contexto do desafio. Os métodos de síntese, portanto, exigem uma reavaliação e tomadas de decisão constantes.

Do que precisa?

Canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você pode também usar o template da ferramenta, assim como ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

20 a 40 minutos.

Importante:

Após preencher a ferramenta, deixe-a visível no ambiente. Não se esqueça de registrá-la tirando uma foto. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Matriz de Compartilhamento

Falas

Aquilo que as pessoas entrevistadas falaram e que chamou atenção no processo de pesquisa.

Fatos observáveis

Realidades percebidas a partir de relatos, observações e experiências e que se manifestam em situações concretas.

Sentimentos

Aquilo que foi possível perceber na pesquisa em termos de emoções humanas, tais como alegria, tristeza, raiva e medo.

Necessidades

O que as pessoas anseiam alcançar e que está conectado com uma necessidade humana, tal como acolhimento, respeito, apoio, saúde, segurança, conexão, companhia, carinho, entre outras.

Diagrama de Afinidades

O que é?

Na atividade anterior, buscamos organizar aquele conjunto enorme de informações que coletamos na pesquisa de campo, dividindo-o em falas brutas, fatos observados, sentimentos e necessidades. Agora, faremos o Diagrama de Afinidades, o qual vai nos ajudar a olhar para tudo isso, conectar esses dados e identificar padrões de comportamento e ressonâncias, com o objetivo de descobrir novas relações que não estavam sendo vistas antes.

Uma técnica de sintetização de informações a partir da conexão de dados e posterior identificação de padrões de comportamento e ressonâncias, tendo em vista a elaboração de categorias temáticas.

Quando aplicar?

Logo após o compartilhamento dos dados coletados em pesquisa, sendo útil para compreender os padrões de comportamento que emergiram do campo. Ele ajuda na convergência e definição dos temas principais que irão posteriormente compor o campo de intervenção do designer.

Como fazer?

1. Usando uma folha de papel grande ou o board do Miro, comece um processo de transferência dos post-its da matriz de compartilhamento, buscando agrupar os post-its de acordo com novos critérios de conexão. Neste processo, saia do formato de divisão anterior (fatos observados, falas brutas, sentimentos e necessidades) e comece a reorganizar esses dados, aproximando e agrupando os post-its que se relacionam de alguma forma, seja por revelarem alguma dor muito evidente, por denunciar alguma ambiguidade ou por exibirem alguma afinidade. Esse processo é menos sobre encontrar relações "certas" e mais sobre encontrar "boas" relações. Pode ser necessário duplicar o conteúdo de algum post-it (para permitir a conexão com vários grupos) ou abandonar e reorganizar os agrupamentos já estabelecidos várias vezes durante esse processo. Algumas perspectivas de agrupamento podem ser:

Padrões: comportamentos ou informações que se repetem. Por exemplo, quais tipos de dores estão mais evidentes e foram mais frequentes? Quais tipos de comportamentos ambíguos foram mais recorrentes no campo?

Ressonância: comportamentos ou informações que se destacam.

Projeto
Integrador I

Ideias
Laboratório Criativo

2. Após o rearranjo das informações conforme os tipos de conexão que emergiram, defina nomes ou categorias para os novos grupos de post-it, registrando-os na folha. O nome dos agrupamentos torna óbvio o significado que foi criado através do processo de organização.

Dica: dê novos nomes apenas após fazer os novos agrupamentos e não antes. Isso é importante pois evita vieses na análise do material de pesquisa, facilitando perceber realidades pouco evidentes. A intenção aqui é buscar organizar informações a partir do que emerge da realidade e não a partir de pré-concepções.

Do que precisa?

Canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você pode também usar ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

30 a 60 minutos.

Importante:

Após preencher a ferramenta, deixe-a visível no ambiente. Não se esqueça de registrá-la tirando uma foto. Assim, você poderá revisita-la ao longo do processo.

Mapa de Empatia

O que é?

O mapa de empatia ajuda a revelar as características do tipo de pessoa que se pretende atender, aquela que deverá ser o novo foco para a reformulação do desafio. Essa ferramenta nos ajuda a visualizar o problema pela perspectiva de quem está envolvido no contexto real.

Ao orientar a descrição de comportamentos e sentimentos de um tipo de pessoa, o mapa de empatia ajuda a construir a persona, que é uma personagem fictícia que representa um tipo de cliente ou usuário para quem iremos projetar soluções no segundo diamante.

Importante: embora a persona seja uma personagem fictícia, ela não pode ser inventada a partir da sua imaginação! É fundamental que todas as informações que representam a forma de pensar, agir e sentir da persona sejam bem embasadas em dados provenientes de pesquisa de campo. Caso contrário, você estará enviesando seu trabalho e gerando soluções que não correspondem às necessidades reais de alguém.

Quando aplicar?

Quando precisamos entender comportamentos, hábitos, objetivos, desejos, dores e limitações de usuários com mais profundidade. A ferramenta ajuda em momentos em que é necessário convergência de pensamento, pois auxilia a enxergar o desafio pela perspectiva de um tipo específico de pessoa.

Como fazer?

1 | Usando uma folha de papel grande ou o board do Miro, faça seis quadrantes conforme as seguintes categorias: fala e faz; ouve; vê; pensa e sente; dores; ganhos.

2 | Usando dados provenientes da pesquisa de campo, identifique as características em comum de um tipo de pessoa que você escolheu para ser foco do seu desafio, criando uma personagem fictícia.

3 | Com uma informação por post-it, comece a preencher o mapa de empatia registrando:

a. O que ela fala e faz: falas desse da persona, assim como atos que ela realiza em seu dia a dia. Dentro do contexto do seu desafio de design:

- O que você já ouviu essa pessoa falar?
- O que pode imaginar essa pessoa falando?
- Que comportamento dela já observou e que é relevante para o desafio de design que tem?
- O que você imagina ela fazendo?

b. O que ela ouve: falas das pessoas que estão no seu dia a dia da persona e que impactam na forma com que ela percebe a sua realidade. Dentro do contexto do seu desafio de design:

- Que notícias ela ouve que interferem na forma como ela reage a esse contexto?
- O que ela escuta os outros ao redor dela - amigos, família, canais de TV - dizerem?
- Quem é a rede de influências que ela escuta?

c. O que ela vê: o prisma pela qual a persona enxerga o mundo, o que ela observa nas situações do seu cotidiano. Dentro do contexto do seu desafio de design:

- O que ela está lendo e assistindo que interfere no seu ponto de vista e no seu comportamento em relação ao contexto do desafio de design?
- O que ela vê no seu ambiente?
- O que ela vê os outros falando e fazendo que a influencia?

d. O que ela pensa e sente: o que podemos perceber que se passa na mente da persona a partir da realidade observada em pesquisa, assim como seus sentimentos.

- Que pensamentos e sentimentos impulsionam seu comportamento?

e. Dores: as principais dores da persona, incluindo o que se conecta direta e indiretamente com o desafio. Dentro do seu contexto de design:

- Quais são os medos e frustrações que ela tem?

f. Ganhos: benefícios que persona tem ou que almeja alcançar mudando ou não de comportamento. Dentro do contexto do seu desafio de design:

- Quais são os ganhos que ela tem permanecendo nessa condição atual?
- Quais são os ganhos que ela tem mudando essa condição atual?

4 | Para empatizar com a sua persona, dê também um nome a ela, uma idade e ainda, se desejar, um adjetivo.

5 | Tomando em consideração o mapa de sistemas feito anteriormente, descreva em uma frase qual o papel dessa pessoa no contexto do seu desafio de design.

Do que precisa?

Canetas, post-its, folha A3 e fita crepe. Você também poderá usar o template da ferramenta ou usar ferramentas online, tais como o Miro ou Stormboard.

Duração?

20 a 30 minutos.

Mapa de Empatia

Nome:

Idade:

Projeto
Integrador I

Ideias
Laboratório Criativo

Diz e faz?

Falas dessa persona assim como atos que ela realiza em seu dia a dia.

Pensa e sente?

Aquilo que passa na mente da persona assim como os sentimentos que impulsionam seus comportamentos.

Ouve?

Aquilo que essa persona ouve das pessoas que estão no seu dia a dia ou dos meios de comunicação e que impacta a forma como ela percebe sua realidade.

Vê?

Aquilo que essa persona observa nas situações do seu cotidiano, no seu ambiente e o que ela assiste e lê nos meios de comunicação.

Dores

As principais dores, medos e frustrações da persona.

Ganhos

Benefícios que persona tem ou que almeja alcançar mudando ou não seu comportamento atual.

Redefinição do Desafio

O que é?

Chegou a hora de transformar as dores da nossa persona em oportunidades de design. A partir das informações registradas no mapa de empatia, vamos redefinir a pergunta inicial do nosso desafio naquilo que chamamos de ponto de vista.

Definir um ponto de vista é importante porque ele orienta a etapa seguinte do processo de Design Thinking, que envolve gerar ideias de solução. Um bom ponto de vista vai permitir criar ideias e resolver o desafio com o foco nos usuários, suas necessidades e nos insights obtidos sobre eles, e não nas aspirações de quem vai gerar as soluções.

Quando não há um ponto de vista claro, é muito comum ficar perdido no processo criativo, o que facilmente pode levar ao fracasso do projeto. Para que definir um bom ponto de vista em seu projeto, sugerimos que você utilize uma fórmula de redefinição do desafio que ajuda na criação de perguntas inspiradoras e embasadas na pesquisa de campo.

Uma ferramenta para identificação de oportunidades a partir das necessidades dos usuários, os quais são colocados como o foco do desafio de design. Em forma de pergunta, ela orienta a etapa de geração de ideias, tornando-a inspiradora e com clareza sobre os fatores humanos presentes no desafio do projeto.

Quando aplicar?

Quando chegamos ao ponto de convergência máximo do processo - o fim do primeiro diamante (a identificação das dores essenciais) e o início do segundo (transformação das dores em oportunidades de design).

Como fazer?

1 | Separe post-its e uma folha A4. Você também pode realizar seu projeto em um ambiente virtual usando um board branco no Miro.

2 | Resgate a sua persona. Em nosso projeto, fizemos a descrição da persona realizando o Mapa de Empatia.

3 | Observe também as necessidades e dores da sua persona e identifique quais são as principais. Neste momento, recomendamos que você registre as necessidades e dores na forma de verbo.

4 | Resgate os principais insights que você definiu ao desenhar seu mapa de sistema, aquelas descobertas que você teve a partir da pesquisa que estão relacionadas com a sua persona.

5 | Inicie o processo de criação da nova pergunta do seu desafio a partir da seguinte estrutura:

Como podemos... + (verbo de ação) + (persona selecionada+contexto) + de modo que... + (insight/como o que eu crio/alivio a dor da persona)?

Exemplos:

Como podemos criar (verbo) um ambiente para ajudar a Josi, uma mulher multitarefas que sofre de burn out (persona), a desenvolver habilidades de modo que ela consiga reduzir o estresse (insight)?

Como podemos criar (verbo) um dispositivo de aquecimento para bebês que ajuda os pais em aldeias remotas (persona) a dar aos bebês que estão morrendo a chance de sobreviver (insight)?

Com base neste modelo, transforme a pergunta de abertura do processo em uma nova pergunta se inspirando nas principais necessidades e dores da sua persona.

7 | Usando post-its, crie algumas opções de pergunta. Como a nova pergunta será o novo foco do seu trabalho, é importante exercitar alternativas para chegar na opção mais promissora, aquilo que fará mais sentido para a sua persona.

Dica: busque aplicar uma visão positiva, inspiradora e aspiracional. É muito importante que a pergunta crie espaço para gerar boas ideias no segundo diamante.

8 | Escolha a melhor a pergunta e reescreva-a em uma folha. Você pode usar uma folha A4 ou o template da ferramenta.

Do que precisa?

Canetas, post-its, folha A4 e fita crepe. Você pode também usar ferramentas online, tais como o Miro.

Duração?

20 a 40 minutos.

